

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2022

Electronic version of the Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Ёдгарова У.Г., Мансурова Д.Б. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ.....	6
2. Ахророва Ш.Б., Нуруллаев Н.Н. ПОСТКОВИД СИНДРОМИДА НЕВРОЛОГИК СИМПТОМАТИКА ИФОДАСИ.....	10
3. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Алиханов С.А. ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ТРАНСКРАНИАЛ МАГНИТ СТИМУЛЯЦИЯ: МОТОР ВА НОМОТОР БУЗИЛИШЛАРДА ҚАЙТА ТИКЛАШ ДАВО УСУЛИ.....	15
4. Халимова Х.М., Рашидова Н.С., Холмуратова Б.Н. МИГРЕНЬ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА БОШ МИЯ НЕЙРОТРОФИК ОМИЛИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	19
5. Хайитов Х.А., Сабиров М.А., Абдуллаева М.Б., Шадиева С.Ў. ЭКСТРОКОРПОРАЛ ТЕРАПИЯ ВА БУЙРАК АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯСИ ФОНИДА БЕМОЛЛАРНИНГ РУҲИЙ ХОЛАТИ, ХАЁТ СИФАТИ ВА ИЖТИМОЙ АДАПТАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	24
6. Расулова Д.К. ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ КЛИНИКАСИДА НУТҚ ЭМБОЛИЯСИ.....	32
7. Ибадуллаев Б.Б. ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ ИККИНЧИ ТИПИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОЛЛАРДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШДА ПСИХОТЕРАПИЯНИНГ РОЛИ.....	35
8. Yakubova M.M., Adambaev Z.I., Olmosov R.Sh. INFLUENCE OF SLEEP DISTURBANCE ON COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA AND ITS CORRECTION.....	40
9. Саноева М. Ж. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ (МИГРЕНОЗНЫЙ СТАТУС), СОЧЕТАЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПУТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ.....	45
10. Шодиев У.Д. ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОАСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19.....	49
11. Мадиримова Л.О., Ибадуллаев Б.Б. ГИПЕРАКТИВЛИК ВА ДИҚҚАТ СУСТЛИГИ СИНДРОМИ РИВОЖЛАНГАН БЕМОЛЛАРНИ СКРИНИНГ ПСИХОДИАГНОСТИКА ВА КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШГА ЯНГИЧА ТИББИЙ-ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ.....	52
12. Utaganova G.Kh., Isanova Sh.T., Ergashev S.S., Muxtarova M.A. CLINICAL SYMPTOMS OF NEUROINFECTIONS IN CHILDREN.....	56
13. Расулова Р.П., Куранбаева С.Р. ГЕРПЕТИК ИНФЕКЦИЯЛАРДА УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	59
14. Худойдодова С.Г., Элмуродова А.А. КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ.....	62
15. Yusupov A.M., Djurabekova A.T., Isanova Sh.T., Muxtarova M.A. BOLALARDA TUNGI ENUREZNI DAVOLASHDA MAGNITOSTIMULYACIYA.....	66
16. Утаганова Г.Х., Исанова Ш.Т., Ergashev S.S., Мухтарова М.А. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БОЛИ И ПРОБЛЕМЫ БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	69
17. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72
18. Мирзаева К.С. ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ МОНОТЕРАПИИ НЕКОТОРЫМИ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	77
19. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ.....	82

УДК:616-831-616.127-005.8

Хайдаров Нодир Кадилович
 Раимова Малика Мухамеджановна
 Ёдгарова Умида Гайбуллоевна
 Мансурова Дильноза Бахтиёр кизи

Ташкентский государственный стоматологический институт

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7462601>

АННОТАЦИЯ

Синдром беспокойных ног (СБН), также известный как синдром Экбома, представляет собой распространенное двигательное расстройство с сенсомоторными симптомами, возникающими во время сна и спокойного бодрствования. Выделяют первичную и вторичную формы СБН. Основная причина первичного СБН неизвестна, но генетические влияния играют важную роль в патогенезе СБН, особенно когда заболевание начинается в молодом возрасте. В данной обзорной статье подробно рассмотрены эпидемиология, этиология, клиническая картина, критерии диагностики СБН, отдельное внимание уделено генетическим аспектам данного заболевания, так как в наших предыдущих исследованиях более чем в 40% выявлены семейные случаи СБН. Освещены возможные гены участвующие в развитии СБН.

Ключевые слова: синдром беспокойных ног, генетика, болезнь Виллиса—Экбома, периодические движения в конечностях во время сна.

Khaydarov Nodir Kadirovich
 Raimova Malika Mukhamedjanovna
 Yodgarova Umida Gaybulloyevna
 Mansurova Dilnoza Bakhtiyor kizi
 Tashkent State Dental Institute

GENETIC ASPECTS OF RESTLE LEG SYNDROME ANNOTATION

ANNOTATION

Restless legs syndrome (RLS), also known as Ekbom's syndrome, is a common movement disorder with sensorimotor symptoms that occur during sleep and restless wakefulness. There are primary and secondary forms of RLS. The underlying cause of primary RLS is unknown, but genetic influences play an important role in the pathogenesis of RLS, especially when the disease begins at a young age. This review article discusses in detail the epidemiology, etiology, clinical presentation, criteria for diagnosing RLS, and special attention is paid to the genetic aspects of this disease, since in our previous studies more than 40% of cases of RLS were found in families. Possible genes involved in the development of RLS are highlighted.

Keywords: restless legs syndrome, genetics, Willis-Ekbom disease, periodic limb movements during sleep.

Хайдаров Нодир Кадилович
 Раимова Малика Мухамеджановна
 Ёдгарова Умида Гайбуллоевна
 Мансурова Дильноза Бахтиёр кизи
 Ташкент давлат стоматология институти

БЕЗОВТА ОЁҚЛАР СИНДРОМИНИНГ ГЕНЕТИК АСПЕКТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Безовта оёқлар синдроми (БОС), шунингдек, Экбом синдроми сифатида ҳам танилган, уйку ва хотиржам уйғониш пайтида пайдо бўладиган сенсо-мотор аломатлар билан тез-тез учрайдиган ҳаракат бузилиши. БОСнинг бирламчи ва иккиламчи шакллари мавжуд. Бирламчи БОСнинг асосий сабаби номаълум, аммо ирсий таъсирлар БОС патогенезида муҳим рол ўйнайди, айниқса касаллик ёшлигида бошланганда. Ушбу шарҳ мақоласида БОС эпидемиологияси, этиологияси, клиник кўринишлари, диагностик мезонлари батафсил кўриб чиқилган ва ушбу касалликнинг генетик жиҳатларига алоҳида эътибор берилди, чунки бизнинг олдинги тадқиқотларимизда БОС ҳолатларининг 40% дан ортиғи оилавий анамнезга эғалиги кузатилган. БОС ривожланишида иштирок этиши мумкин бўлган генлар таъкидланган.

Калит сўзлар: безовта оёқлар синдроми, генетика, Виллис—Экбом касаллиги, уйкудаги оёқлардаги даврий ҳаракатлар

Синдром беспокойных ног — это неврологическое состояние, которое вызывает непреодолимое желание двигать ногами. Движение вызвано странными или неприятными ощущениями, часто описываемыми как ползание мурашек, потягивание или зуд глубоко в обеих ногах. Ощущения обычно возникают, когда больной сидит или лежит, и усиливаются ночью. Движения, такие как растяжение, растирание или ходьба, устраняют дискомфорт, по крайней мере, временно. Неприятные ощущения и возникающая в результате необходимость двигать ногами часто мешают пострадавшему человеку заснуть или продолжать спать [1].

Эпидемиологические исследования подчеркивают общность СБН, оценив, что его распространенность составляет от 7 до 10% среди взрослого населения Европы и Америки в целом [1, 5, 7]. Женщины более подвержены этому заболеванию, чем мужчины. [1]. Также отмечается повышенная распространенность симптомов СБН у взрослых старше 40 лет, причем в некоторых исследованиях распространенность среди пожилых людей оценивается в 18-23% [7]. Как правило, в исследованиях сообщалось о повышении распространенности СБН с возрастом [8], хотя одно исследование показало, что распространенность СБН снижается после 64 лет [7]. Интересно, что исследования также показали, что СБН относительно часто встречается у детей и подростков, поражая 1–4% этой популяции [10, 14]. Несмотря на его высокую распространенность, у большинства людей с СБН наблюдаются легкие или умеренные симптомы СБН, в то время как только около 1–3% людей в целом имеют тяжелые и частые симптомы [12]. Распространенность ниже в Азии (1,0–7,5%) и Африке (0,037%), хотя данные по этим регионам остаются ограниченными [2]. Таким образом, недавний метаанализ эпидемиологии СБН показывает, что распространенность СБН в общей популяции, вероятно, составляет 5–8%, при этом у большинства пациентов наблюдаются легкие симптомы СБН, а с возрастом распространенность симптомов СБН увеличивается [11, 17].

СБН имеет несколько основных признаков, включая непреодолимое желание двигать ногами, появление в покое, частичное или полное облегчение при движении и вечернее преобладание симптомов. Хотя СБН в первую очередь поражает ноги, он был описан и в других областях тела, таких как рот, шея, руки, лицо, живот и гениталии [1, 2]. В 2003 году Международная группа по изучению синдрома беспокойных ног (IRLSSG) установила четыре критерия, которые необходимы для диагностики СБН. Чтобы правильно охарактеризовать и диагностировать СБН, важно исключить другие имитаторы, которые вызывают неприятные ночные ощущения в ногах, такие как ночные судороги в ногах, болезненная периферическая невропатия, миофасциальные болевые синдромы и фибромиалгия, а также моторная акатизия. Исключение этих имитаторов СБН имеет достаточное клиническое значение, поэтому в 2014 году был добавлен пятый официальный диагностический критерий СБН и была опубликована пересмотренная версия диагностических критериев, которая обеспечивает большую специфичность с дополнительным критерием для исключения имитирующих состояний [3,7]: 1) непреодолимое желание пошевелить ногами, обычно, но не всегда сопровождающееся дискомфортом и неприятными ощущениями в ногах; 2) симптомы, которые начинаются или ухудшаются в периоды отдыха или бездействия, например, в положении лежа или сидя; 3) симптомы частично или полностью облегчаются при движениях, таких как ходьба или растяжка, по крайней мере, до тех пор, пока продолжается активность; 4) симптомы проявляются только вечером или ночью или усиливаются по сравнению с днем; а также; 5) возникновение вышеперечисленных признаков не рассматривается исключительно как симптомы, первичные по отношению к другому соматическому или поведенческому состоянию (например, миалгия, венозный застой, отек ног, артрит, судороги ног, дискомфорт в положении, привычное постукивание ног). Эти исключительные критерии указывают, что СБН не может быть вызван исключительно другим двигательным или поведенческим расстройством, хотя могут присутствовать и другие состояния.

Действительно, с СБН связано множество сопутствующих заболеваний.

Различные клинические проявления СБН имеют прямое клиническое значение для лечения, включая частоту и тяжесть симптомов, течение заболевания и реакцию на терапию. Интермиттирующий СБН определяется как симптомы СБН, достаточно неприятные, чтобы требовать лечения, и возникающие в среднем реже двух раз в неделю, при которых обычно рекомендуются немедикаментозные лечение. Хронический стойкий СБН представляет собой умеренно или сильно неприятные симптомы, возникающие не менее двух раз в неделю, требующие ежедневного лечения, чаще всего требующие приема лекарств. Рефрактерные симптомы СБН не реагируют на препараты первой линии монотерапии из-за неполной или сниженной эффективности, непереносимых побочных эффектов или развития аугментации, который представляет собой ухудшение симптомов СБН с более ранними во времени, все более интенсивными и часто географически восходящими характеристиками. Рефрактерные симптомы СБН обычно лечат с помощью пересмотренного подхода к лечению, который обычно включает оценку дефицита железа с помощью пероральной или внутривенной терапии железом, если это показано, а также рассмотрение вопроса о смене класса лекарств, добавлении нового дополнительного препарата.

Симптомы СБН часто затрудняют засыпание или отдых пациентов и приводят к функциональным нарушениям настроения, когнитивных функций, энергии и других повседневных действий. Тяжесть нарушения СБН обычно измеряется субъективно с помощью рейтинговых шкал, таких как рейтинговая шкала Международной группы по изучению синдрома беспокойных ног (IRLS) [3, 6, 7]. Обе шкалы используют десять вопросов для изучения тяжести симптомов СБН по отношению к настроению пациента, нормальному повседневному функционированию, частоте, качеству сна и общему дискомфорту [8,12]. Периодические движения конечностей во сне (ПДКС) считаются вспомогательным критерием для диагностики СБН, но они не являются ни необходимыми, ни достаточными для диагностики СБН. Однако периодические движения конечностей во сне наблюдаются у 80% пациентов с СБН [9]. Периодические движения конечностей во сне также очень распространены у пациентов без симптомов СБН, обнаруживаются у 7,6–25% населения в целом [1] и от 1/3 до 2/3 пожилых людей [4]. Распространенное заблуждение относительно СБН состоит в том, что это синоним периодического расстройства движений конечностей; следовательно, случайные/изолированные периодические движения конечностей во сне (ПДКС) часто неправильно диагностируются как СБН. Диагноз периодического расстройства движений конечностей ограничивается пациентами без СБН, у которых периодические движения конечностей во сне являются первичным нарушением сна и связаны с симптомами бессонницы или гиперсомнии (и предположительно вызывают их). Диагноз периодического расстройства движений конечностей основывается строго на полисомнографии (ПСГ) и наличии связанных с ним нарушений сна в анамнезе, тогда как для диагностики СБН ПСГ не требуется. Официально в соответствии с ICSD-3 существует четыре критерия, которыми руководствуются при диагностике расстройств периодического движения конечностей. Они следующие: (1) ПСГ демонстрирует сильно стереотипные, повторяющиеся движения конечностей; (2) индекс ПДКС $\geq 5/4$ для детей и $\geq 15/4$ для взрослых; (3) ПДКС вызывают клиническое нарушение сна любого типа и нарушение дневного функционирования; и (4) не объясняется лучше другим медицинским, психологическим расстройством или расстройством, связанным со злоупотреблением психоактивными веществами [8,10].

СБН делятся на первичный (идиопатический) и вторичный. Первичный СБН имеет сильный генетический компонент, при этом семейные родословные указывают на преимущественно аутосомно-доминантный тип наследования, часто с переменной экспрессивностью [22, 23]. При описании семейного анамнеза от

50 до 60% пациентов с СБН сообщают о родственниках первой степени родства с симптомами СБН [15, 17], при этом данные другого исследования указывают на наследуемость 54% [22]. Исследования показывают сильную связь между генетической предрасположенностью и ранним началом СБН. Более того, было установлено, что наследственность связана с поздним началом СБН и вторичным СБН [13, 12]. Исследование, проведенное среди 249 канадских пациентов с СБН, выявило наличие семейного анамнеза у 77,1% из них, а у остальных 22,9% - спорадического [6,7]. Генетические исследования продемонстрировали противоречивые результаты в отношении того, играют ли определенные локусы или генетическое предвосхищение роль в возрасте начала заболевания [4].

Генетическая сложность СБН подчеркивается количеством локусов, которые были и продолжают идентифицироваться. Шесть локусов риска были впервые описаны при СБН, включая MEIS1, BTBD9, RPTD, MAP2K5, SKOR1 и TOX3, тогда как недавно было высказано предположение, что 13 других локусов риска также играют значительную роль в развитии СБН [4,5]. Варианты в MEIS1, BTBD9 и MAP2K5/SKOR1 привели к значительному повышению риска развития СБН среди населения США (Yang et al., 2011). Локусы MEIS1 имеют самую сильную генетическую связь с СБН [5] и, как полагают, играют ключевую роль в метаболизме железа в центральной нервной системе, особенно в головном мозге [5,6]. При аутопсии случаев СБН было обнаружено, что ген MEIS1 связан с увеличением экспрессии РНК Н-ферритина, L-ферритина и транспортера двухвалентных металлов-1 в таламусе [4,18], что говорит о предрасположенности мутантов гена MEIS1 к пониженному состоянию железа. В другом исследовании использовались методы РНК-интерференции в лимфобластоидной клеточной линии, в которой экспрессия мРНК MEIS1 была заблокирована [11]. Через 48 часов наблюдалось увеличение мРНК рецептора трансферрина-2, ферропортина и BTBD9, а также снижение экспрессии мРНК гепсидина [8], что указывает на то, что MEIS1 контролирует перенос клеточного железа в митохондрии, клеточный экспорт железа и потенциально влияет на экспрессию BTBD9 и его последующую модуляцию железа. Исследование с использованием мутантных мух dBTBD9 показало значительное снижение дофамина в мозге и аномальный фенотип сна, который был полностью восстановлен при введении прамипексола, агониста рецепторов дофамина D2 [9]. Другим важным генетическим доменом, широко изучаемым при СБН, является ген BTBD9, функция которого до сих пор недостаточно изучена, но постулируется, что он связан с метаболизмом дофамина и подвержен влиянию экспрессии MEIS1 [6]. Кроме того, симптомы СБН можно восстановить путем снижения экспрессии dBTBD9. В то время как избыточная экспрессия BTBD9 в клетках НЕК (Human embryonic kidney) показала, что ген

контролирует гомеостаз железа через регуляцию IRP2 [9]. Авторы предположили, что белок BTBD9 принадлежит к семейству белков, которые содержат субстратные адаптеры для класса Cul3 [9]. Было показано, что класс Cul3 регулирует сон [12,14]. Спорная точка зрения заключалась в том, что BTBD9 играет роль в биосинтезе дофамина посредством неясных механизмов [13]. Точные патофизиологические пути этих генов до сих пор остаются неясными. Исследование в испанской европеоидной популяции показало скромную, но значимую ассоциацию между SNP rs731236 рецептора витамина D и риском развития СБН. Пациенты с СБН, несущие аллельный вариант rs731236G, имели более ранний возраст начала заболевания, а пациенты с аллельным вариантом rs731236GG имели более тяжелые симптомы [10]. В испанской популяции была обнаружена слабая ассоциация между генетическим вариантом гена оксигеназы HMOX1 rs2071746 и риском развития СБН [7]. Анализ связей в семьях выявил несколько генетических локусов для СБН: СБН1 (хромосома 12q12-q21), СБН 2 (14q13-q21), СБН 3 (9p24-p22), СБН 4 (2q33), СБН 5 (20p13), СБН 6 (19p13) и СБН 7 (16p12.1) [5,7]. Авторы предположили, что форма наследования СБН может быть рецессивной или доминантной с варибельным наследованием.

Недавние обзоры «вторичного» СБН и его наиболее распространенных сопутствующих заболеваний выявили убедительные доказательства повышенной распространенности СБН при дефиците железа, беременности и заболеваниях почек, в дополнение к вероятности связи между СБН и некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями у женщин, диабетом, мигренью и дофаминергическое лечение при БП, но слабые доказательства связи СБН с гипертонией, рассеянным склерозом, инсультом [9,10,12].

В отличие от дихотомической первичной/вторичной классификации СБН можно лучше понимать, как спектр заболеваний с лежащей в основе генетической предрасположенностью в сочетании с факторами окружающей среды и сопутствующими заболеваниями для раскрытия его проявления, с разным относительным весом генетики и сопутствующих заболеваний у разных людей [19].

Таким образом, проведя обзор современной научной литературы посвященной синдрому беспокойных ног можно сделать заключение о генетической гетерогенности данного заболевания, об определенной клинико-молекулярно-генетической взаимосвязи при синдроме беспокойных ног. Вышеприведенный обзор позволяет утверждать о молекулярно-генетической гетерогенности СБН у представителей различных популяций и показывает необходимость проведения молекулярно-генетических исследований и дальнейшего анализа клинико-молекулярно-генетических корреляций.

Список используемой литературы

- Allen, R. P., Picchetti, D. L., Garcia-Borreguero, D., Ondo, W. G., Walters, A. S., Winkelman, J. W., et al. (2014). Restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease diagnostic criteria: updated International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) consensus criteria—history, rationale, description, and significance. *Sleep Med.* 15, 860–873. doi: 10.1016/j.sleep.2014.03.025
- Bonati, M. T., Ferini-Strambi, L., Aridon, P., Oldani, A., Zucconi, M., and Casari, G. (2003). Autosomal dominant restless legs syndrome maps on chromosome 14q. *Brain* 126, 1485–1492. doi: 10.1093/brain/awg137
- Bucher, S. F., Seelos, K. C., Oertel, W. H., Reiser, M., and Trenkwalder, C. (1997). Cerebral generators involved in the pathogenesis of the restless legs syndrome. *Ann. Neurol.* 41, 639–645. doi: 10.1002/ana.410410513
- Catoire, H., Dion, P. A., Xiong, L., Amari, M., Gaudet, R., Girard, S. L., et al. (2011). Restless legs syndrome-associated MEIS1 risk variant influences iron homeostasis. *Ann. Neurol.* 70, 170–175. doi: 10.1002/ana.22435
- Curgunlu, A., Doventas, A., Karadeniz, D., Erdinciler, D. S., Ozturk, A. K., Karter, Y., et al. (2012). Prevalence and characteristics of restless legs syndrome (RLS) in the elderly and the relation of serum ferritin levels with disease severity: hospital-based study from Istanbul. Turkey. *Arch. Gerontol. Geriatr.* 55, 73–76. doi: 10.1016/j.archger.2011.06.002
- Desautels, A., Turecki, G., Montplaisir, J., Sequeira, A., Verner, A., and Rouleau, G. A. (2001). Identification of a major susceptibility locus for restless legs syndrome on chromosome 12q. *Am. J. Hum. Genet.* 69, 1266–1270. doi: 10.1086/324649
- Desautels, A., Turecki, G., Montplaisir, J., Xiong, L., Walters, A. S., Ehrenberg, B. L., et al. (2005). Restless legs syndrome: confirmation of linkage to chromosome 12q, genetic heterogeneity, and evidence of complexity. *Arch. Neurol.* 62, 591–596. doi: 10.1001/archneur.62.4.591
- Jiménez-Jiménez Félix J, Hortensia Alonso-Navarro, Elena García-Martín, José A G Agúndez Genetics of restless legs syndrome: An update // *Sleep Med Rev.* -2018-Jun;39.-p. 108-121.

9. Jiménez-Jiménez FJ, Gómez-Tabales J, Alonso-Navarro H, Rodríguez C. et al. LAG3/CD4 Genes Variants and the Risk for Restless Legs Syndrome. *J Mol Sci.* 2022 Nov 26;23(23):14795.
10. Jurjević LČ, Telarović S. Relationship of restless legs syndrome with number of pregnancies, duration of pregnancy and positive family history. // *Womens Health (Lond).* 2022 Jan-Dec;18
11. Khalimova Kh.M., Matmurodov R.J., Abdukodirov E.I. Early predictors of Parkinson's disease and prognosis in relatives // *Movement disorders journal.* 2020. Vol. 35. Suppl. №1. P.207.
12. Lin CH, Chen ML, Wu VC, Li WY, et al. Association of candidate genetic variants with restless legs syndrome in end stage renal disease: a multicenter case-control study in Taiwan. // *Eur J Neurol.* 2014 Mar;21(3):492-8.
13. Moore, H. T., Winkelmann, J., Lin, L., Finn, L., Peppard, P., and Mignot, E. (2014). Periodic leg movements during sleep are associated with polymorphisms in BTBD9, TOX3/BC034767, MEIS1, MAP2K5/SKOR1, and PTPRD. *Sleep* 37, 1535–1542. doi: 10.5665/sleep.4006
14. Picchetti, M. A., and Picchetti, D. L. (2010). Advances in pediatric restless legs syndrome: iron, genetics, diagnosis and treatment. *Sleep Med.* 11, 643–651. doi: 10.1016/j.sleep.2009.11.014
15. Raimova, M. M., & Yodgarova, U. G. (2021). PATHOGENETIC ASPECTS OF RESTLESS FEET SYNDROME. *British Medical Journal*, 1(1.2).
16. Raimova, M. M., Khalimova, K. M., & Matmurodov, R. J. (2013). Parkinson's disease: Molecular-genetic investigations in Uzbekistan. *Journal of the Neurological Sciences*, 333, e144.
17. Раимова, М. М., Ёдгарова, У. Г., Бобоев, К. К., Мамадова, Ш. А., & Ядгарова, Л. Б. (2021). СОВРЕМЕННЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ. ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SPECIAL 1).
18. Schormair, B., Kemlink, D., Roeske, D., Eckstein, G., Xiong, L., Lichtner, P., et al. (2008). PTPRD (protein tyrosine phosphatase receptor type delta) is associated with restless legs syndrome. *Nat. Genet.* 40, 946–948. doi: 10.1038/ng.190
19. Джураев А.М., Усманов Ш.У., Рахматуллаев Х.Р. Халимов Р.Дж. Наш опыт хирургического лечения врожденного возвышения лопатки у детей раннего возраста. *Журнал медицина и инновации.* 2021. С. 37-43
20. Stavropoulos, N., and Young, M. W. (2011). insomnia and Cullin-3 regulate sleep and wakefulness in *Drosophila*. *Neuron* 72, 964–976. doi: 10.1016/j.neuron.2011.12.003
21. AM Jurayev, RJ Khalimov New methods for surgical Treatment of Perthes Disease in children *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol 24, Issue 02, 2020. P. 301-307
22. Stefansson, H., Rye, D. B., Hicks, A., Petursson, H., Ingason, A., Thorgeirsson, T. E., et al. (2007). A genetic risk factor for periodic limb movements in sleep. *N. Engl. J. Med.* 357, 639–647. doi: 10.1056/NEJMoa072743
23. AM Dzhuraev, RD Khalimov Our experience in the surgical treatment of Perthes disease in children. *Postgraduate Physician* 2012. N1.3 Том 50. P. 377-383.
24. Winkelmann, J., Schormair, B., Lichtner, P., Ripke, S., Xiong, L., Jalilzadeh, S., et al. (2007). Genome-wide association study of restless legs syndrome identifies common variants in three genomic regions. *Nat. Genet.* 39, 1000–1006. doi: 10.1038/ng2099
25. Yang, Q., Li, L., Chen, Q., Foldvary-Schaefer, N., Ondo, W. G., and Wang, Q. K. (2011). Association studies of variants in MEIS1, BTBD9, and MAP2K5/SKOR1 with restless legs syndrome in a US population. *Sleep Med.* 12, 800–804. doi: 10.1016/j.sleep.2011.06.006

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000